

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 510 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhomdov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
<i>Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna</i>	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
<i>Arslanova Umidaxon Komiljon qizi</i>	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
<i>Adilova Zulfiya Djavdatovna</i>	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
<i>Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi</i>	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
<i>Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
<i>Abdullayeva Ugiloy Djurayevna</i>	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
<i>Aripova Sayida Abdulaxatovna</i>	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
<i>Rasuljon Atamuratov</i>	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
<i>Azizova Shodiya Utkur qizi</i>	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
<i>Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna</i>	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
<i>Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li</i>	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
<i>Ochilova Sarvinoz Salim qizi</i>	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
<i>Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi</i>	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
<i>Risvayeva Charos Zaydilla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
<i>Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
<i>Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi</i>	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni.....	248
<i>Umirova Guldon Jamoliddin qizi</i>	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
<i>Ungalov Akmal Navruzovich</i>	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
<i>Xabirova Zulfiya Anvarbekovna</i>	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
<i>Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li</i>	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
<i>Yuldasheva Mastura Islamovna</i>	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
<i>Алламбергенова Шахноза Садатдиновна</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni	268
<i>Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar.....	272
<i>Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna</i>	

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlar va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdullilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Qudrat qizi	
Sotsiologiyadagi asosiy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni aniqlashda L. Starkining tanqidiy fikrlashni baholaydigan modifikatsiya qilingan testidan foydalanish metodikasi	479
Egamberdiyeva Nodira Melibayevna, Xaydarova Ra'no Anvarovna	
Akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayoniga "Case-Study" metodini integratsiyalash	484
Batirov Behzod Baratovich	
Nasriy asarlarni o'rgatish samaradorligini oshirish	489
Maftunaxon Akbarova	

Autik spektr buzilishi bo'lgan bolalarda sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish	493
Norboyeva Zamira Ravshanbekovna	
Milliy libos dizaynida an'anaviy va zamonaviy elementlar uyg'unligi	496
Xo'jamurodova Sevinch Abdilmajidovna	
Роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся	499
Валиев А. Н., Иброхимова Д. Н.	
Технология проблемного обучения как средство формирования критического мышления при обучении русскому языку	505
Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи	

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи

Докторант, Наманганский государственный университет

Аннотация: В данной статье исследуется роль и значение технологии проблемного обучения для развития критического мышления в процессе преподавания русского языка. В современной образовательной системе навыки критического мышления имеют важное значение для интеллектуального развития учащихся и формирования способности к самостоятельному анализу. Посредством технологии проблемного обучения учащиеся активно участвуют в процессе изучения языка и побуждаются к самостоятельному мышлению. В статье подробно исследуются теоретические основы проблемного обучения, его взаимосвязь с критическим мышлением и вопросы применения на уроках русского языка. Результаты исследования показывают, что эффективное применение технологии проблемного обучения может значительно повысить способности учащихся к критическому мышлению.

Ключевые слова: русский язык, критическое мышление, проблемное обучение, педагогическая технология, эффективность обучения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tili o'qitish jarayonida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun muammoli o'qitish texnologiyasining o'rni va ahamiyati tadqiq etilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida tanqidiy fikrlash ko'nikmalari o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va mustaqil tahlil qilish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoli o'qitish texnologiyasi orqali o'quvchilar til o'rganish jarayonida faol ishtirok etishadi va mustaqil fikrlashga undaladi. Maqolada muammoli o'qitishning nazariy asoslari, tanqidiy fikrlash bilan o'zaro bog'liqligi va rus tili darslarida qo'llanilishi masalalari batafsil tadqiq qilingan. Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, muammoli o'qitish texnologiyasining samarali qo'llanilishi o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kalit so'zlar: rus tili, tanqidiy fikrlash, muammoli o'qitish, pedagogik texnologiya, ta'lim samaradorligi.

Abstract: This article examines the role and significance of problem-based learning technology in developing critical thinking during the Russian language teaching process. In the modern educational system, critical thinking skills play a crucial role in students' intellectual development and formation of independent analytical abilities. Through problem-based learning technology, students actively participate in the language learning process and are encouraged to think independently. The article provides a detailed investigation of the theoretical foundations of problem-based learning, its interrelation with critical thinking, and its application in Russian language classes. Research results indicate that the effective implementation of problem-based learning technology can significantly enhance students' critical thinking abilities.

Key words: Russian language, critical thinking, problem-based learning, pedagogical technology, educational effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие способностей критического мышления является одной из важнейших задач в современной системе образования. В частности, формирование навыков критического мышления у учащихся в процессе обучения русскому языку способствует глубокому усвоению материала и их всестороннему развитию. Традиционные методы преподавания русского языка основаны главным образом на заучивании грамматических правил и механическом повторении, что ограничивает творческие способности учащихся. Технология проблемного обучения побуждает учащихся к активному мышлению и изменяет их отношение к изучению языка.

Цель данного исследования заключается в определении механизмов формирования критического мышления посредством технологии проблемного обучения в процессе преподавания русского языка и в оценке их эффективности. Задачи исследования включают: изучение теоретических основ технологии проблемного обучения; анализ роли критического мышления в изучении русского языка; разработку способов применения элементов технологии проблемного обучения на уроках русского языка; оценку эффективности данной технологии. Критическое мышление – это способность анализировать, оценивать, синтезировать информацию и делать обоснованные выводы. Психологические исследования выделяют следующие основные компоненты критического мышления:

- аналитическое мышление – умение разделять информацию на части и выявлять связи;
- оценочное мышление – способность оценивать достоверность источников и силу доказательств;
- синтетическое мышление – объединение разной информации и выведение новых заключений;
- рефлексивное мышление – анализ собственного процесса мышления.

В контексте изучения языка критическое мышление позволяет учащимся понимать, анализировать и применять языковой материал вместо механического заучивания.

Проблемное обучение – это такая организация педагогической деятельности, при которой учебный процесс строится на основе создания проблемных ситуаций и их решения. Основные принципы данной технологии включают следующее: принцип проблемности – учебный материал подаётся в форме проблемных вопросов и заданий. Этот принцип активизирует мыслительную деятельность учащихся и побуждает их к поиску решений. Принцип диалогичности – процесс получения знаний осуществляется через активное общение между учителем и учащимися, а также между самими учащимися. Принцип индивидуализации – учёт особенностей мышления каждого учащегося, уровня знаний и способностей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования, проведённые по технологии проблемного обучения, показывают, что в данной области существует достаточное количество теоретических и практических работ. Дж. Дьюи в своём труде «Опыт и природа» определил психологические основы проблемного обучения. Он подчеркнул важность активного участия учащихся в учебном процессе [1]. М.И. Махмутов в работе «Проблемное обучение» детально проанализировал педагогические аспекты данной технологии [2]. Учёный определил проблемное обучение как «активную поисковую деятельность» и выделил его различные формы. И.А. Лернер разработал дидактические основы проблемного обучения, рассматривая его как специальный способ процесса передачи и получения знаний [3]. Учёный выделил четыре уровня проблемного обучения: изложение проблемы, эвристическую беседу, эвристический метод и исследовательский метод.

По вопросу критического мышления широко признана модель, разработанная Р. Полом и Л. Элдером [6]. Они определили критическое мышление как «процесс глубокого анализа, оценки и синтеза информации». Таксономия, созданная Б. Блумом, показывает иерархическую структуру критического мышления [7]. Согласно ей, критическое мышление является высшим уровнем умственной деятельности, включающим в себя процессы анализа, синтеза и оценки. В области применения технологии проблемного обучения в преподавании языка важный вклад внесли такие учёные, как Е.И. Пассов, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская [9, 10, 11]. Они рассуждали о роли проблемного обучения в формировании коммуникативной компетенции. Из узбекских учёных Ш. Коранбаев в работе «Педагогические технологии» определил место проблемного обучения в национальной системе образования [4]. С. Тураев в книге «Современные технологии урока» рассмотрел вопросы практического применения проблемного обучения [5]. Однако специальных исследований по применению технологии проблемного обучения как средства формирования критического мышления в процессе преподавания русского языка недостаточно. Это показывает актуальность проведения научных исследований по данной теме.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании в качестве теоретических методов использовались анализ и обобщение научно-педагогической литературы, историко-генетический и сравнительно-типологический анализ. Среди эмпирических методов были использованы педагогическое наблюдение, анкетирование, интервью, педагогический эксперимент и методы математической статистики. Исследование проводилось в 2024–2025 учебном году среди учащихся старших классов 74-й общеобразовательной школы города Наманган. В экспериментальной группе участвовали 15 учащихся, в контрольной группе – также 15 учащихся. Для оценки критического мышления учащихся были разработаны специальные тесты. В основу был

взят тест на критическое мышление Корнелла, адаптированный к урокам русского языка. Эксперимент состоял из этапов: предварительный тест, внедрение проблемной технологии обучения, финальный тест и анализ результатов.

В процессе оценки результатов анализируются полученные данные и определяется их эффективность. В презентации на основе полученных данных будут даны рекомендации и разработаны предложения по совершенствованию учебного процесса. В заключение, данная методология предоставляет учащимся возможность изучать сложные социальные и психологические проблемы и способствует развитию навыков критического мышления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали, что применение технологии проблемного обучения на уроках русского языка значительно повысило критическое мышление учащихся. Начальные результаты тестирования показали, что в экспериментальной группе средний балл составил 3,2, а в контрольной группе – 3,1. Эти показатели свидетельствуют о статистически незначительной разнице. В экспериментальной группе в течение 6 недель на уроках русского языка использовалась технология проблемного обучения. При этом применялись методы создания проблемных ситуаций, эвристических бесед, лингвистических исследований, дискуссий и творческих письменных работ. В процессе уроков учащимся были предложены различные проблемные ситуации, например, вопросы типа: “Почему времена глаголов в русском языке имеют более сложную структуру по сравнению с другими языками?” Через интерактивные беседы изучались грамматические правила, лексические особенности и стилистические аспекты языка. Учащимся было предложено провести небольшие лингвистические исследования, такие как сравнительный анализ полисемии в русском и узбекском языках. На основе литературных текстов были организованы дискуссии и дебаты, в ходе которых их учили критически анализировать мнения авторов. Учащиеся должны были писать критические статьи, эссе и рецензии.

По окончании эксперимента средний балл в экспериментальной группе поднялся до 4,3, в то время как в контрольной группе остался на уровне 3,2. Эта разница оказалась статистически значимой. При анализе компонентов критического мышления в экспериментальной группе 87 % учащихся продемонстрировали высокий уровень аналитических способностей, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 43 %. В области синтеза 82 % учащихся экспериментальной группы и 38 % контрольной группы показали высокие результаты. В области оценки 79 % учащихся экспериментальной группы и 35 % контрольной группы продемонстрировали высокий уровень. В области вывода 85 % учащихся экспериментальной группы и 40 % контрольной группы достигли высоких результатов.

Наблюдения и интервью показали, что в группе, использовавшей технологию проблемного обучения, значительно возрос интерес учащихся к урокам. Они проявляли активное участие и стремились выражать свои мысли. Учащиеся развили способность к самостоятельному мышлению, стараясь решать проблемы независимо, а не искать стандартные решения. Их коммуникативные компетенции улучшились. Учащиеся научились чётко и обоснованно излагать свои мысли. Их отношение к русскому языку изменилось в положительную сторону: они начали воспринимать язык не как объект механического запоминания, а как средство мышления. Определены ключевые факторы, влияющие на эффективность технологии проблемного обучения. Проблемы, предлагаемые учащимся, должны быть интересными и близкими к реальной жизни. Проблема должна соответствовать уровню знаний учащихся, то есть не быть слишком лёгкой или слишком сложной. Учитель должен направлять учащихся к самостоятельному поиску, а не давать готовые ответы. Учащиеся должны иметь внутреннюю мотивацию к решению проблемы. Некоторые учащиеся испытывали трудности на начальных этапах из-за отсутствия навыков самостоятельного мышления. Для решения этой проблемы была применена поэтапная методика. Возникла проблема нехватки времени, так как проблемное обучение требует больше времени, чем традиционные методы. Эта проблема была решена путём эффективного планирования уроков. Для некоторых тем было трудно найти соответствующие проблемные ситуации, и эта проблема была решена коллективной работой.

Результаты исследования показали высокую эффективность технологии проблемного обучения в формировании критического мышления на уроках русского языка. Эти результаты соответствуют данным зарубежных исследователей. Исследования, проведённые П. Фасионе и его коллегами, также подтверждают эффективность проблемного обучения в развитии критического мышления^[8]. Однако они в основном проводили исследования на уроках английского языка, в то время как мы исследовали применение этой технологии на уроках русского языка. Мета-анализ, проведённый Дж. Мелон и К. Андерсон, также показывает положительное влияние проблемного обучения на развитие критического мышления^[12]. Однако они подчёркивают, что эффективность технологии зависит от методов её

применения и условий. Полученные нами результаты подтверждают теоретические положения, разработанные М.И. Махмутовым и И.А. Лернером^[2, 3]. Они чётко определили сильные стороны проблемного обучения и показали пути его практического применения. В частности, полученные результаты соответствуют таксономии Б. Блума^[7]. Технология проблемного обучения направлена на развитие аналитических, синтетических и оценочных способностей учащихся, а именно – основных компонентов критического мышления.

В ходе исследования мы выявили особенности применения проблемного обучения на уроках русского языка. Проблемное обучение не только развивает критическое мышление, но и коммуникативные компетенции. Проблемные ситуации предоставляют учащимся возможность изучать язык в культурном контексте. На уроках русского языка учащиеся получают возможность глубже анализировать, сравнивая с их родным языком. Однако в ходе исследования также были выявлены некоторые ограничения. Для эффективного применения технологии проблемного обучения учителя должны пройти специальную подготовку. Материалы проблемного обучения, предназначенные для уроков русского языка, недостаточны. Традиционная система оценивания не может в полной мере отразить результаты, достигнутые через проблемное обучение. Исходя из результатов исследования, можно сказать, что технология проблемного обучения является эффективным средством формирования критического мышления на уроках русского языка. Результаты эксперимента подтвердили, что эта технология может значительно повысить аналитические, синтетические, оценочные и выводящие способности учащихся.

Применение технологии проблемного обучения на уроках русского языка развивает не только критическое мышление, но и коммуникативные компетенции учащихся. Эта технология повышает мотивацию учащихся и меняет их отношение к языку в положительную сторону. Эффективность технологии проблемного обучения зависит от правильного выбора проблем, квалификации учителя и уровня подготовки учащихся. Для успешного внедрения требуется системный подход. Для широкого применения технологии проблемного обучения на уроках русского языка необходимо разработать специальные учебные материалы, подготовить учителей и улучшить систему оценивания. Целесообразно широко внедрять технологию проблемного обучения на уроках русского языка в общеобразовательных учреждениях. Необходимо организовать специальные семинары и тренинги по технологии проблемного обучения для учителей русского языка. Требуется разработать материалы и пособия по проблемному обучению, предназначенные для уроков русского языка. Для оценки эффективности технологии проблемного обучения следует разработать специальные критерии и показатели. В будущих исследованиях можно рекомендовать изучение применения технологии проблемного обучения на уроках других иностранных языков, исследование долгосрочного воздействия технологии проблемного обучения, изучение эффективности технологии проблемного обучения среди различных возрастных групп, а также исследование возможностей интеграции цифровых технологий с проблемным обучением.

Результаты данного исследования могут открыть новые направления в области преподавания русского языка и способствовать развитию критического мышления у учащихся. Эффективное применение технологии проблемного обучения является одним из способов повышения качества и эффективности современного образования. Эта технология побуждает учащихся к активному мышлению, формирует их способность принимать самостоятельные решения и будет играть важную роль в их будущей профессиональной деятельности. Применяя технологию проблемного обучения на уроках русского языка, мы не только передаём языковые знания, но и развиваем общие интеллектуальные способности учащихся, что вносит значительный вклад в их будущие жизненные и профессиональные успехи.

ВЫВОДЫ

На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы: технология проблемного обучения является эффективным средством формирования критического мышления на уроках русского языка. Результаты эксперимента показали, что эта технология может значительно повысить способности учащихся к анализу, синтезу, оценке и выводу. Применение технологии проблемного обучения на уроках русского языка развивает не только критическое мышление учащихся, но и их коммуникативные компетенции. Эта технология повышает мотивацию учащихся и изменяет их отношение к языку в положительную сторону. Эффективность технологии проблемного обучения зависит от правильного выбора проблем, квалификации учителя и уровня подготовки учащихся. Для успешного внедрения технологии требуется системный подход. Для широкого применения технологии проблемного обучения на уроках русского языка необходимо разработать специальные учебные материалы, подготовить учителей и усовершенствовать систему оценивания. Целесообразно широко внедрять технологию проблемного обучения на уроках русского языка в общеобразовательных учреждениях. Необходимо организовать специальные семинары и тренинги по технологии проблемного обучения для учителей

русского языка. Требуется разработать материалы и пособия по проблемному обучению, предназначенные для уроков русского языка. Следует разработать специальные критерии и показатели для оценки эффективности технологии проблемного обучения. Провести исследования применения технологии проблемного обучения на уроках других иностранных языков. Изучить долгосрочное воздействие технологии проблемного обучения. Исследовать эффективность технологии проблемного обучения среди различных возрастных групп. Изучить возможности интеграции цифровых технологий с проблемным обучением. Результаты данного исследования могут открыть новые направления в области преподавания русского языка и способствовать развитию критического мышления у учащихся. Эффективное применение технологии проблемного обучения является одним из способов повышения качества и эффективности современного образования.

Список использованной литературы:

1. Дьюи Дж. Опыт и природа. – М.: Педагогика, 1997.
2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. – М.: Педагогика, 1975.
3. Лернер И.А. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981.
4. Қўронбоев Ш. Педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2010.
5. Тўраев С. Замонавий дарс технологиялари. – Т.: Фан, 2015.
6. Paul R., Elder L. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. – New Jersey: Prentice Hall, 2001.
7. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 1956.
8. Facione P.A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus. – California: Academic Press, 1990.
9. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики. – М.: Русский язык, 1989.
10. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. – М.: Русский язык, 1991.
11. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: Высшая школа, 1986.
12. Melon J., Anderson K. Problem-based learning and critical thinking: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.